

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ КОРХОНАЛАРИДА СЕРВИС СИФАТИНИ ОШИРИШ
ОРҚАЛИ САМАРАДОРЛИКНИ БАҲОЛАШНИНГ ИЛМИЙ ВА УСЛУБИЙ
МАСАЛАЛАРИ**

А.Н.Холиқулов

СамИСИ Иқтисодий таҳлил ва статистика кафедраси мудири, и.ф.н., профессор

АННОТАЦИЯ

Мақолада “Мамлакатимизда хизматлар кўрсатиш соҳасини ривожлантиришнинг асосий концептуал йўналишлари, ҳамда хизматларининг сифатига боғлиқ омиллар ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Хизмат, хизмат кўрсатиш, хизмат кўрсатиш корхоналари, хизмат кўрсатиш корхоналари самарадорлиги.

**НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОСРЕДСТВОМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СЕРВИСА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
СФЕРЫ УСЛУГ**

А.Н. Холиқулов

профессор, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономического анализа и статистики Самаркандского института экономики и сервиса (СамИСИ).

АННОТАЦИЯ

В статье выделены основные концептуальные направления развития сферы услуг в нашей стране, а также факторы, связанные с качеством услуг.

Ключевые слова: Сервис, сервис, сервисные предприятия, эффективность сервисных предприятий.

**SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL ISSUES OF EVALUATING EFFICIENCY
THROUGH IMPROVING SERVICE QUALITY IN SERVICE ENTERPRISES**

A.N. Kholiqulov

Professor, PhD in Economics, Head of the Department of Economic Analysis and Statistics, Samarkand Institute of Economics and Service (SamIES)

ANNOTATION

In the article, the main conceptual directions of the development of the service sector in our country, as well as the factors related to the quality of services, are highlighted.

Key words: Service, service, service enterprises, efficiency of service enterprises.

Мамлакатимизда амалга ошириляётган ислохотлар, ислохотлар учун эмас, балки инсонлар, уларнинг муносиб турмуш шароитини яхшилашга, ижтимоий ҳимоясини кучайтиришга қаратилганлигини Президентимизнинг ҳалқимиз фаровонлигини ошириш, камбағалликни камайтириш, аҳолини кексалик ёшида пенсия билан таъминлаш, уларни ижтимоий муҳофаза қилиш борасида узлуксиз ғамхўрлик қилиб келаётганлигида кўриш мумкин.

Мамлакатимизда амалга ошириляётган иқтисодий ислохотларни янада чуқурлаштириш, яширин иқтисодиётни камайтириш ва аҳолининг бандлик масаласини ҳал қилиш орқали камбағалликни қисқартириш каби муҳим тадбирларга қаратилган. Президентимизнинг айнан 2021 йил 22 апрель куни хизмат кўрсатиш соҳаси йўналишларини ривожлантириш масалалари бўйича видеоселектор йиғилиши ўтказилди. Бу йиғилиш аҳолини иш билан таъминлаш ва уларнинг фаровонлигини оширишга қаратилган олдинги олиб борилган ишларни янада кучайтиришга ва мамлакатда ислохотларни чуқурлаштиришга қаратилган амалий тадбирлардан бири бўлди. Хизмат кўрсатиш соҳаси кенг қамровлиги билан иқтисодиётда, аҳоли турмуш даражасида муҳим ўринлардан бирини тутди. Хизмат

кўрсатиш соҳасида янги иш ўринларини яратиш, кам харажат билан, тез муддатда ташкил этиш мумкин, бундан ташқари қилинган харажатлар самарадорлиги ҳам юқоридир. Аҳоли даромадларининг реал ўсиши ҳам аввало хизматлар кўрсатиш соҳасида яққолроқ сезилади.

Мамлакатимизда хизматлар кўрсатиш соҳасини ривожлантиришнинг асосий концептуал йўналишларини белгилаб олиш мумкин. Бу йўналишлар қуйидагилардир:

1. Хизматлар кўрсатиш соҳасида тадбиркорликнинг фаоллигини янада кучайтириш учун қулай шарт-шароит яратиш, хусусан, бу борадаги расмиятчилик тўсиқларини бартараф этиш.
2. Қишлоқ жойларда хизмат ва сервис соҳасини жадал ривожлантириш, хусусан, қишлоқ аҳолисига кўрсатилаётган хизматлар, биринчи навбатда, коммунал-маиший, уй-жойларни таъмирлаш ва куриш, сувдан фойдаланиш, ветеринария, қишлоқ хўжалик маҳсулотларини тайёрлаш ва машина трактор парклари соҳасидаги хизматлар ҳажми ва турларини янада ошириб бориш.
3. Коронавирус пандемияси бу соҳага салбий таъсир кўрсатди. Шу боис, тадбиркорларга турли хилдаги солиқ имтиёзлари, ҳамда субсидия ва бошқа имтиёзли кредитлар тақдим этиш орқали кўмак бериш.
4. Хавфсизлик талабларини қўйган ҳолда, одамлар гавжум жойларда, яъни аэропорт, темир йўл ва автовокзаллар ҳудудларида, магистрал йўллар ёқасида савдо ва хизмат кўрсатиш объектларини ташкил этиш орқали тадбиркорларни даромад олишини, аҳолини эса иш билан таъминлаш.
5. Мамлакатимизда анъанавий хизматлар турларини ривожлантириш, айрим бугунги кун талабига жавоб берадиган, аммо унитилиб кетилган хизмат турларини излаб топиш ва уларни тиклаш.
6. Хизматларининг янги истиқболли турларини, хусусан, туризм, юридик, консалтинг, банк, молия, суғурта, лизинг ва бошқаларни янада жадал равишда ривожлантириш.
7. Мамлакатимизнинг хизматлар экспортини кўпайтириш учун ушбу соҳа корхоналарининг ҳалқаро бозордаги хизматлар даражаси ва сифатини оширишга эришиш.
8. Энг муҳими, хизматлар кўрсатиш ва сервис соҳасида ишлайдиган кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, мижоз хизмат кўрсатиш корхонаси сервисидан фойдаланиш ёки фойдаланмаслиги унга кўрсатилган хизматнинг яхши ёки ёмонлигига, яъни сервиснинг сифатига боғлиқ. Биринчи марта мижозни яхши реклама, бой жиҳозлар ёки кенг турдаги таомномалар билан жалб қилиш мумкин. Аммо иккинчи марта мижоз персоналнинг профессионал ишлаши ва олдин унга кўрсатилган хизмат сифатининг юқорилиги учун келади.

Хизмат кўрсатиш корхонаси маъмурияти, хизматчилари ва мижозлари ўртасидаги ўзаро муносабатларни белгилаб берувчи асосий ҳужжатлардан бири «Хизмат кўрсатиш корхонаси хизматлари кўрсатиш қоидалари» ҳисобланади. Ушбу ҳужжатнинг «Хизмат кўрсатиш тартиби» бўлимида шундай деб қайд этилган: «Кўрсатилаётган хизматлар сифати шартнома талабларига жавоб бериши лозим. Агар шартнома бўлмаса ёки тўлиқ бўлмаса ушбу хизматларга одатда қўйиладиган талабларга жавоб бериши лозим.

Хизмат кўрсатиш корхонаси хизматларининг сифати бир қанча омилларга боғлиқ. Бу омилларга бизнинг фикримизча қуйидагиларни киритиш мумкин:

1. Моддий-техника базасининг ҳолати, яъни: хизмат кўрсатиш корхонаси биноларнинг қулай режалаштирилганлиги ва сифатли жиҳозланганлиги, замонавий жиҳозлар билан таъминланганлиги ва х.к.

2. Хизмат кўрсатишнинг илғор технологияси. Бунга: жамоат ва турар хоналарни тозалаш тартиби ва усуллари; мижозларни рўйхатга олиш ва улар билан ҳисоб-китоб қилиш, ресторан ва барларда овқатлар ва ичимликларни тайёрлаш рецептлари, савдо залларида хизмат кўрсатиш шакллари ва бошқалар киради.

3. Хизмат кўрсатувчи персоналнинг юқори даражада профессионалиги, унинг мижозга аниқ, тез ва маданиятли хизмат кўрсатишга қодирлиги ва тайёрлиги.

4. Хизмат кўрсатиш корхоналарида хизмат кўрсатиш сифатини бошқариш. Бунга сифат стандартларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш, персоналнинг малакасини муттасил ошириш, хизмат кўрсатиш корхонаси фаолиятининг барча жабҳаларида сервисини назорат қилиш, тўғрилаш, такомиллаштириш кабилар киради.

Хизмат кўрсатиш корхоналарида хизмат кўрсатиш сифатига таъсир кўрсатувчи омилларни чуқурроқ ўрганишни талаб қилади. Чунки ушбу кўрсаткичнинг даражаси бошқа жуда кўп иқтисодий-ижтимоий кўрсаткичларнинг ҳолати боғлиқдир.

Маълумки ҳар қандай ишда инсон меҳнати тадбиркорни фойда билан таъминлайдиган муҳим омил ҳисобланади. Аммо хизмат кўрсатиш соҳасида ушбу кўрсаткичнинг ҳажми бевосита меҳнатнинг миқдори ва сифатига боғлиқ. Кейинги пайтларда хизмат кўрсатиш корхоналарида инсон омилига катта эътибор қаратилмоқда.

Самарқанд шаҳрида жойлашган ўтказилган сўровларда хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантириш учун асосий омил нима, деган саволга биринчи навбатда персоналнинг профессионалиги (57,8%), деб жавоб бердилар. Қолган барча омиллар 42,2 %ни ташкил қилади. Бундан кўриниб турибдики, хизмат кўрсатиш корхоналарининг рақобатбардошлиги бевосита унинг ходимларига ва улар томонидан кўрсатилаётган хизматларнинг сифатига боғлиқ экан.

Хизмат кўрсатиш корхонасида кўрсатиладиган хизматларнинг сифатига, лавозимидан қатъий назар, унда ишлайдиган барча ходимлар масъул бўлишини талаб қилади. Истеъмомчи катта тоқатсизлик билан яхшироқ хизмат кўрсатилишини кутади. Шу туфайли қайси хизмат кўрсатиш корхонасида ходимлар яхшироқ хизмат кўрсата олса, шу корхона рақобатчиларга нисбатан қулайроқ имкониятга эга бўлади ва шу субъект рақобатбардош бўлиши тайин.

Хизмат кўрсатиш корхонасида ходимлар яхши ва сифатли хизмат кўрсатиши энг аввало ишлаш учун қулай муҳит яратилишидан иборат. Ходимларга ишлаш учун қанчалик қулай муҳит яратилса, шунчалик самарадорлик ва сифат юқори бўлади. Иш учун қулай муҳит куйидагиларда иборат:

- кадрларни танлаш ва жойлаштиришнинг адолатли жараёнини ташкил этиш;
- ҳар бир иш жойида норма ва стандартлар бажарилишини баҳоловчи кўрсаткичлар белгиланган ёзма шаклдаги хизмат мажбуриятлари (мансаб инструкциялари) мавжуд бўлиши;
- хизматчилар малакасини оширишга эҳтиёжларни ва шарт-шароитларни хизмат бўйича кўтарилиш нуқтаи назаридан баҳолаш, иш ҳақини ошириш (разрядни ошириш);
- малакани доимий равишда ошириб боришни рағбатлантириш;
- вақти-вақти билан бутун персонал ишини текшириб туриш;
- барча даражадаги хизматларни рағбатлантириш дастури ва шартларини ишлаб чиқиш;
- хизматчиларни хизмат мансабларини кўтаришнинг расмий режаси, кўтарилишнинг шартларининг белгилаб қўйилишини таъминлаш;
- вақти-вақти билан иш ҳақини ошириш ва шу орқали мавжуд мансабларнинг рақобатбардошлигини сақлаш;

• рақобатбардошлигини сақлаш мақсадида имтиёзлар тизимини такомиллаштириб бориш;

• маъмурият учун мажбурий бўлган меҳнат келишмовчиликларини ҳал қилиш тартибини жорий қилиш.

Хизмат кўрсатиш корхонасида ҳар бир янги ходим ўзини корхонанинг ажралмас қисми сифатида ҳис қилиши, хўжаликнинг асосий стратегик вазифалари ва молиявий ҳолатини билиши керак. Агар хизмат кўрсатиш корхонасида юқори сифатли хизмат кўрсатишни таъминловчи тадбирлар аниқ бўлмаса, уни албатта шакллантириш лозим. Шундагина ҳар бир ходим ўзлари бажарадиган вазифаларни бажаришга киришганларида ўз мажбуриятларини чуқур англаши ва ҳис қилиши мумкин.

Ҳозирги пайтда ходимлар малакасини оширишга иложи борича кўпроқ эътибор қаратиш лозим. Чунки, мижозларнинг хизмат сифатига бўлган талаби узлуксиз ошиб бормоқда, сифат стандартлари ўзгармоқда, рақобат кучаймоқда. Бундай шароитда хизмат кўрсатишни юқори даражада сақлаш, янги стандартга тезкорлик билан мослашиш, уни амалга ошириш лозим бўлади. Шу туфайли персонални қайта тайёрлаш, уларнинг малакасини ошириш масаласи хизмат кўрсатиш корхонасининг маъмурияти диққат эътиборида ҳамиша бўлиши лозим.

Хизмат кўрсатиш корхоналарининг вазифаси тармоқ ичидаги эркин рақобат шароитида мижозни ўзига кўпроқ жалб қилиш ва жалб қилинган мижозларга сифатли хизмат кўрсатиб, биринчидан уларнинг хизматларга бўлган эҳтиёжини қондириш ва иккинчидан ҳар бир мижоздан кўпроқ турли сифатли хизматларни кўрсатиш эвазига кўпроқ маблағини хизмат кўрсатиш корхонасига қолдиришдан иборатдир.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev. **Yangi O‘zbekiston strategiyasi.** – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. **2021-yil 22-apreldagi xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirish bo‘yicha videoselektor yig‘ilishi materiallari.**
3. Kotler P., Keller K. **Marketing Management.** – New Jersey: Pearson Education, 2016.
4. Lovelock C., Wirtz J. **Services Marketing: People, Technology, Strategy.** – Pearson Education, 2018.
5. Parasuraman A., Zeithaml V., Berry L. **A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research.** – Journal of Marketing, 1985.
6. Grönroos C. **Service Management and Marketing.** – John Wiley & Sons, 2007.
7. Abdullayev Yo., Qosimov B. **Xizmat ko‘rsatish sohasi iqtisodiyoti.** – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
8. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. **Xizmatlar sohasi statistik ma’lumotlari.** – stat.uz